

IZAZOVI U RADU MEDICINSKE SESTRE U SLUŽBI CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Tatjana Zubac¹

Apstrakt

Rad analizira profesionalne izazove sa kojima se medicinske sestre suočavaju u svakodnevnom radu u Centrima za zaštitu mentalnog zdravlja (CMZ). Uloga medicinske sestre u ovom kontekstu zahtijeva kombinaciju stručnog znanja, komunikacijskih vještina, emocionalne otpornosti i etičke dosljednosti. Posebna pažnja posvećena je emocionalnom sagorijevanju, sekundarnoj traumatskoj stresnosti, etičkim dilemama i izazovima terenskog rada. U teorijskom dijelu prikazani su koncepti profesionalnog identiteta, sagorijevanja i timske dinamike, dok empirijski dio sadrži analizu prakse i primjere iz rada sa korisnicima. Ističe se važnost kontinuirane edukacije, supervizije i institucionalne podrške kao ključnih faktora očuvanja profesionalnog integriteta, psihološke stabilnosti i kvaliteta rada medicinskih sestara u službama zaštite mentalnog zdravlja.

Ključne riječi: medicinska sestra, mentalno zdravlje, profesionalni izazovi, sagorijevanje, stres, timski rad.

Uvod

Mentalno zdravlje predstavlja jedno od ključnih područja savremene zdravstvene zaštite, jer neposredno utiče na kvalitet života, funkcionalnost pojedinca i zdravlje zajednice u cjelini. U savremenim zdravstvenim sistemima, mentalno zdravlje se više ne posmatra isključivo kroz prizmu psihijatrijske dijagnoze i bolničkog liječenja, već kao dinamičan proces koji obuhvata emocionalnu, socijalnu i psihološku dobrobit pojedinca (World Health Organization, 2013). U tom kontekstu, centri za zaštitu mentalnog zdravlja (CMZ) imaju ključnu ulogu u ostvarivanju savremenih ciljeva mentalnozdravstvene zaštite, jer pružaju širok spektar usluga usmjerenih na ranu intervenciju, prevenciju, rehabilitaciju, resocijalizaciju i reintegraciju osoba sa mentalnim poteškoćama u zajednicu.

U Bosni i Hercegovini, razvoj CMZ-a predstavlja značajan korak u procesu deinstitucionalizacije i prelaska sa tradicionalnog, bolničkog modela liječenja na zajednički i holistički pristup mentalnom zdravlju. Ovakav model podrazumijeva aktivno uključivanje porodice, lokalne zajednice i multidisciplinarnog tima stručnjaka, među kojima se izdvajaju psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti i medicinske sestre. Zajedničkim djelovanjem ovih profesionalaca omogućava se sveobuhvatnija i dugoročnija podrška korisnicima mentalnozdravstvenih usluga (Happell, Platania-Phung, & Scott, 2014).

Savremeni koncept zaštite mentalnog zdravlja zasniva se na holističkom modelu koji integriše medicinske, psihološke i socijalne aspekte u jedinstven pristup liječenju i podršci. Takav pristup omogućava dublje razumijevanje korisnika u njegovom

¹Tatjana Zubac, medicinska sestra, Dom zdravlja Bijeljina – Centar za zaštitu mentalnog zdravlja, RS, BiH, +387 65/246-247, tatjanazubac26@gmail.com

porodičnom, socijalnom i kulturnom kontekstu, prepoznaje individualne potrebe i potencijale, te se usmjerava na očuvanje funkcionalnosti, prevenciju relapsa i unapređenje kvaliteta života (Engel, 1977).

Statistički podaci ukazuju da u Bosni i Hercegovini između 15 i 20% populacije pati od nekog oblika mentalnog poremećaja, što dodatno naglašava značaj centara za zaštitu mentalnog zdravlja u okviru ukupnog zdravstvenog sistema. Među najčešćim poremećajima izdvajaju se depresija, anksiozni poremećaji, posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), psihotični poremećaji, kao i emocionalne krize adolescenata, čija učestalost pokazuje trend porasta. Ovakvi pokazatelji jasno ukazuju na rastuće potrebe za dostupnim, kontinuiranim i kvalitetnim mentalnozdravstvenim uslugama u zajednici.

Navedeni izazovi postavljaju visoke profesionalne zahtjeve pred medicinske sestre zaposlene u centrima za mentalno zdravlje, koje često ostvaruju najintenzivniji i najkontinuiraniji kontakt sa korisnicima. Njihova uloga prevazilazi tradicionalne medicinske zadatke i obuhvata procjenu potreba korisnika, edukaciju pacijenata i porodica, savjetodavni rad, terenske posjete i aktivno učešće u planiranju terapijskih intervencija. Pored stručnih kompetencija, od medicinskih sestara se očekuje visok stepen empatije, emocionalne otpornosti i etičke dosljednosti, s obzirom na to da svakodnevno rade sa osobama koje nose teška životna iskustva, traume i dugotrajne psihološke posljedice institucionalnog ili socijalnog zanemarivanja (Dimitrić & Jović, 2025).

Takvo radno okruženje, iako profesionalno značajno i ispunjavajuće, često dovodi do emocionalnog sagorijevanja, sekundarne traumatizacije i profesionalnog iscrpljivanja zdravstvenih radnika. Upravo zato, razumijevanje profesionalnih izazova sa kojima se medicinske sestre susreću u radu u CMZ-u, kao i identifikovanje mehanizama institucionalne i profesionalne podrške, predstavlja osnovu za unapređenje kvaliteta rada, profesionalnog zadovoljstva i efikasnosti multidisciplinarnih timova (McQueen, 2004).

Uloga medicinske sestre u centrima za zaštitu mentalnog zdravlja

Medicinske sestre u centrima za zaštitu mentalnog zdravlja imaju izuzetno važnu i višedimenzionalnu ulogu u procesu liječenja i rehabilitacije korisnika. Njihova pozicija u multidisciplinarnom timu podrazumijeva istovremeno stručnu, edukativnu, savjetodavnu i podržavajuću funkciju, kojom se povezuju medicinski, psihološki i socijalni aspekti zaštite mentalnog zdravlja (World Health Organization, 2013).

U okviru svakodnevnih profesionalnih aktivnosti, medicinske sestre obavljaju širok spektar zadataka koji uključuju prijem i trijažu pacijenata, inicijalnu procjenu stanja i potreba, asistenciju psihijatru i psihologu tokom dijagnostičkih i terapijskih postupaka, kao i primjenu i praćenje farmakoterapije uz kontinuirano praćenje neželjenih efekata i procjenu terapijskog odgovora. Posebno značajna uloga medicinske sestre ogleda se u edukaciji pacijenata i članova porodice, kroz informisanje o prirodni poremećaja, značaju redovnog uzimanja terapije, prepoznavanju ranih znakova pogoršanja i razvoju strategija za svakodnevno suočavanje sa stresom (Happell, Platania-Phung, & Scott, 2014).

Pored rada u okviru zdravstvene ustanove, medicinske sestre su aktivno uključene i u rad u zajednici, koji obuhvata terenske posjete, kućne obilaskе, nadzor i kontinuiranu

podršku korisnicima u njihovom prirodnom okruženju. Ovakav oblik rada doprinosi očuvanju kontinuiteta liječenja, jačanju terapijske saradnje i smanjenju rizika od rehospitalizacije. Medicinske sestre učestvuju i u grupnim terapijama, edukativnim i psihosocijalnim radionicama, gdje njihova uloga prevazilazi tehničke zadatke i poprima terapijski karakter kroz pružanje emocionalne podrške, empatije i osjećaja sigurnosti korisnicima.

Medicinske sestre su često prva kontakt tačka za pacijente i njihove porodice, što im omogućava da blagovremeno prepoznaju krizna stanja, simptome relapsa i rane znakove pogoršanja mentalnog zdravlja. Njihova sposobnost da uspostave odnos povjerenja i profesionalne bliskosti sa korisnicima čini ih ključnim članovima multidisciplinarnog tima. Pored direktnog rada sa pacijentima, medicinske sestre vode medicinsku i administrativnu dokumentaciju, saraduju sa drugim institucijama i aktivno učestvuju u planiranju i evaluaciji terapijskih intervencija.

Ovakva širina profesionalnih odgovornosti zahtijeva visoku stručnu kompetenciju, kontinuiranu edukaciju i razvijene interpersonalne vještine. Rad u centrima za zaštitu mentalnog zdravlja podrazumijeva stalnu emocionalnu prisutnost, sposobnost samoregulacije i timskog funkcionisanja, što medicinsku sestru čini jednim od ključnih stubova savremenog mentalnozdravstvenog sistema (McQueen, 2004).

Aktivnosti medicinske sestre po fazama liječenja

Aktivnosti medicinske sestre u centrima za zaštitu mentalnog zdravlja odvijaju se kroz više međusobno povezanih faza liječenja i rehabilitacije korisnika. U fazi prijema pacijenta, medicinska sestra sprovodi inicijalni intervju, vrši procjenu rizika i učestvuje u trijaži, čime se postavljaju temelji za dalje planiranje terapijskog procesa.

Tokom terapijske faze, medicinska sestra ima aktivnu ulogu u primjeni i praćenju farmakoterapije, asistiranju u individualnim i grupnim terapijama, kao i u sprovođenju kriznih intervencija u situacijama akutnog pogoršanja stanja. Poseban segment rada odnosi se na edukaciju pacijenata i članova porodice, kroz informisanje o simptomima, terapiji i važnosti kontinuiteta liječenja, kao i pružanje podrške u procesu socijalnog uključivanja i reintegracije u zajednicu (World Health Organization, 2013).

Terenski rad predstavlja značajan dio profesionalnih aktivnosti medicinske sestre i obuhvata kućne posjete pacijentima, procjenu socijalnog i porodičnog okruženja, kao i saradnju sa lokalnom zajednicom i drugim institucijama. Pored toga, medicinske sestre obavljaju i administrativne zadatke, uključujući vođenje medicinske dokumentacije, izradu izvještaja i koordinaciju sa članovima multidisciplinarnog tima. Uspješno obavljanje navedenih aktivnosti zahtijeva razvijene kliničke, komunikacijske, organizacione i etičke kompetencije.

Emocionalni i psihološki izazovi u radu medicinske sestre

Rad sa pacijentima koji imaju teške mentalne poremećaje, izražene krizne simptome ili traumatska iskustva nosi visok emocionalni teret. Dugotrajna izloženost patnji, agresivnom ponašanju, suicidalnim idejama ili pričama o zlostavljanju može dovesti do emocionalne iscrpljenosti, profesionalnog sagorijevanja i pojave sekundarne traumatske stresnosti kod medicinskih sestara.

Sagorijevanje se najčešće manifestuje kroz fizičku i emocionalnu iscrpljenost, smanjenu empatiju, osjećaj profesionalne neefikasnosti, depresivnost i pad profesionalnog zadovoljstva (McQueen, 2004). Sekundarna traumatska stresnost javlja se kod sestara koje kontinuirano svjedoče traumatskim narativima pacijenata, naročito u radu sa suicidalnim, agresivnim ili dugotrajno zanemarivanim osobama. Ovi fenomeni ne utiču samo na mentalno zdravlje zdravstvenih radnika, već i na kvalitet pružene njege i profesionalne odnose u timu.

Organizacioni i sistemski izazovi

Efikasan rad medicinskih sestara u centrima za zaštitu mentalnog zdravlja često je ograničen organizacionim i sistemskim faktorima. Nedostatak osoblja, preopterećenost poslom, nejasno definisani protokoli, ograničeni materijalni resursi i složeni administrativni zahtjevi dodatno otežavaju svakodnevni rad.

Istovremeno obavljanje terenskih i administrativnih zadataka u kratkom vremenskom periodu može dovesti do grešaka, osjećaja profesionalne krivice i povećanog stresa. Nepostojanje jasno definisanih protokola za krizne situacije često uzrokuje nesigurnost u postupcima i dodatno opterećuje medicinske sestre, naročito u situacijama koje zahtijevaju brze i odgovorne odluke.

Komunikacijski izazovi u radu sa pacijentima i porodicom

Komunikacija sa pacijentima koji imaju psihotične simptome, agresivno ponašanje ili nizak uvid u sopstveno stanje zahtijeva stalno prilagođavanje komunikacijskog pristupa. Medicinske sestre se često suočavaju i sa konfliktima sa članovima porodice pacijenata, naročito u situacijama kada porodica ne prihvata terapijski plan ili ne razumije prirodu simptoma i tok bolesti.

Nerazumijevanje bolesti i očekivanja porodice mogu dovesti do napetosti, nepovjerenja i otežane saradnje, što dodatno komplikuje proces liječenja i rehabilitacije. U takvim okolnostima, profesionalna komunikacija, strpljenje i jasno objašnjavanje predstavljaju ključne elemente uspješnog rada.

Etički i profesionalni izazovi

Rad u oblasti mentalnog zdravlja podrazumijeva niz etičkih dilema, uključujući balansiranje između bezbjednosti pacijenta i poštovanja njegove autonomije, zaštitu privatnosti, obavještanje porodice i uvažavanje kulturnih i religijskih razlika. Posebno složene situacije nastaju kada pacijent odbija pomoć, a postoji procjena rizika po njegovo ili tuđe zdravlje.

Medicinske sestre se u takvim situacijama nalaze između etičkih principa i profesionalne odgovornosti, što zahtijeva visok nivo etičke osjetljivosti i saradnje sa ostatkom tima. Istraživanja u domaćem kontekstu ukazuju da institucionalni propusti i nedovoljna sistemski podrška mogu dodatno povećati psihološko opterećenje zdravstvenih radnika i negativno uticati na kvalitet brige o ranjivim korisnicima (Dimitrić, 2025).

Izazovi u terenskom radu

Terenski rad medicinskih sestara obuhvata posjete pacijentima u njihovim domovima, često u ruralnim sredinama i u uslovima socijalne deprivacije. Poseban izazov

predstavlja rad sa pacijentima koji primaju depo terapiju, a koji nisu u mogućnosti da samostalno ili uz podršku porodice dođu u centar za mentalno zdravlje, kao i situacije u kojima ne postoji mogućnost kontrole redovnog uzimanja propisane terapije.

Glavni izazovi terenskog rada uključuju pitanja lične bezbjednosti medicinske sestre, stigmatizaciju pacijenata u zajednici, logističke poteškoće i nepovoljne vremenske uslove. Uprkos navedenim ograničenjima, terenski rad predstavlja ključni element očuvanja kontinuiteta liječenja i prevencije pogoršanja mentalnog stanja korisnika.

Primjeri:

Posjeta pacijentu u udaljenom selu tokom zime zahtijeva improvizaciju i dodatni stres, ali je prilagođen pristup doprinosi adekvatnom zbrinjavanju pacijenta. Edukacija porodice pacijenta sa PTSP smanjuje konfliktne situacije i povećava saradnju.

Izazovi vezani za timsku dinamiku

Timski rad je ključan, ali ponekad izazovan zbog različitih pristupa i hijerarhijskih odnosa. Konflikti unutar tima, neslaganja oko terapijskih metoda i različite profesionalne perspektive zahtijevaju superviziju i konstruktivnu komunikaciju.

Primjeri:

Sukob između medicinske sestre i psihijatra zbog različitih pristupa liječenju pacijenta sa depresijom treba da dovede do supervizijskog sastanka i zajedničkog plana intervencije. Tim se suočava sa izazovom koordinacije kada pacijent zahtijeva simultanu terapiju od psihijatra i psihologa.

Primjeri iz prakse:

Mlada osoba sa psihotičnim epizodama - Rad sa mladom osobom koja prolazi kroz psihotične epizode zahtijeva individualizovan, empatičan i multidisciplinarn pristup. Medicinska sestra u ovom procesu ima centralnu ulogu u koordinaciji između pacijenta, porodice i stručnog tima, čime doprinosi stabilizaciji kliničkog stanja i očuvanju kontinuiteta terapije.

Terenski rad sa starijim osobama jedan je od najvažnijih segmenata djelovanja medicinske sestre u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja, jer omogućava pravovremenu podršku osobama koje su zbog fizičkih, psihičkih ili socijalnih ograničenja manje dostupne institucionalnoj brizi. U ovom slučaju, radi se o starijem korisniku sa izraženim simptomima depresivnog i anksioznog spektra, koji je zbog fizičke slabosti i socijalne izolovanosti prestao redovno uzimati propisanu terapiju i dolaziti na kontrole.

Rad sa adolescentima koji ispoljavaju suicidalne misli ili ponašanja zahtijeva poseban stepen profesionalne zrelosti, empatičnosti i sposobnosti za kriznu procjenu. Medicinska sestra u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja često je među prvim članovima tima koja stupa u kontakt sa adolescentom i njegovom porodicom, te ima ključnu ulogu u prepoznavanju rizika, smirivanju situacije i koordinaciji daljih postupaka.

Depresivni i anksiozni poremećaji predstavljaju najčešće dijagnostikovane probleme u centrima za zaštitu mentalnog zdravlja. Ovi poremećaji često dovode do značajnog pada socijalnog funkcionisanja, gubitka motivacije, povlačenja iz svakodnevnih aktivnosti i smanjene sposobnosti za održavanje interpersonalnih odnosa. Uloga medicinske sestre

u takvim slučajevima je ključna – ona je posrednik između pacijenta, tima i porodice, te koordinator koji povezuje sve segmente terapijskog procesa.

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) nastaje kao posljedica izloženosti teškim traumatskim događajima koji prevazilaze uobičajene mehanizme suočavanja pojedinca. Kod pacijenata koji boluju od PTSP-a česti su simptomi flashback epizoda, noćnih mora, pojačane anksioznosti, iritabilnosti, nesanicе i izbjegavajućeg ponašanja. Uloga medicinske sestre u tretmanu ovih pacijenata je ključna, jer obuhvata kontinuiranu emocionalnu podršku, praćenje terapije i stabilizaciju kroz strukturisanu komunikaciju i empatijski pristup.

Porodice pacijenata – edukacija i podrška omogućavaju bolju saradnju i smanjenje konflikata u kućnom okruženju.

Strategije suočavanja i preporuke

Prevazilaženje profesionalnih, emocionalnih i organizacionih izazova sa kojima se medicinske sestre suočavaju u centrima za zaštitu mentalnog zdravlja zahtijeva sistemski i višeslojan pristup. Efikasne strategije suočavanja podrazumijevaju kombinaciju institucionalne podrške, kontinuirane edukacije i profesionalne supervizije.

Prije svega, preporučuje se uvođenje redovne stručne supervizije i refleksije rada, koje omogućavaju medicinskim sestrama da u sigurnom profesionalnom okruženju obrade zahtjevna iskustva, dileme i emocionalna opterećenja. Supervizija doprinosi prevenciji profesionalnog sagorijevanja, jačanju profesionalnih kompetencija i očuvanju mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika.

Dodatno, organizovanje radionica usmjerenih na prevenciju sagorijevanja i sekundarne traumatske stresnosti, kao i treninga kriznih intervencija i komunikacijskih vještina, predstavlja važan segment profesionalnog osnaživanja medicinskih sestara. Ovakvi programi omogućavaju razvoj vještina samoregulacije, efikasne komunikacije u kriznim situacijama i adekvatnog odgovora na složene psihosocijalne potrebe korisnika.

Institucionalna podrška ima ključnu ulogu u unapređenju radnih uslova i kvaliteta pružene njege. Ona obuhvata adekvatno kadrovsko planiranje, jasno definisane procedure rada i međusektorsku saradnju sa školama, lokalnom zajednicom i nevladinim organizacijama. Takav pristup doprinosi ravnomjernijoj raspodjeli odgovornosti i jačanju mreže podrške korisnicima mentalnozdravstvenih usluga.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti brizi o mentalnom zdravlju samih medicinskih sestara. Uvođenje programa psihološke podrške, tehnika relaksacije, mindfulness pristupa i promocije brige o sebi predstavlja važan korak ka očuvanju profesionalne stabilnosti i dugoročne održivosti rada u centrima za zaštitu mentalnog zdravlja.

Zaključak

Medicinska sestra u centru za zaštitu mentalnog zdravlja ima ključnu ulogu u pružanju kontinuirane, dostupne i holističke brige osobama sa mentalnim poteškoćama u zajednici. Njena profesionalna uloga prevazilazi tradicionalne medicinske zadatke i obuhvata širok spektar aktivnosti koje uključuju terapijsku podršku, edukaciju, terenski rad, saradnju sa porodicom i aktivno učešće u radu multidisciplinarnog tima.

Uprkos složenim profesionalnim zahtjevima i brojnim izazovima, adekvatna institucionalna podrška, kontinuirana edukacija i timski rad mogu značajno doprinijeti smanjenju profesionalnog stresa, prevenciji sagorijevanja i unapređenju kvaliteta rada medicinskih sestara. Razvoj kulture podrške, prepoznavanje emocionalnog rada kao sastavnog dijela sestrinske profesije i ulaganje u profesionalni razvoj predstavljaju ključne predušlove za jačanje mentalnozdravstvene zaštite u zajednici.

Sistemska supervizija, jasno definisani protokoli rada i briga o mentalnom zdravlju zdravstvenih radnika ne doprinose samo očuvanju njihove profesionalne dobrobiti, već i unapređenju kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima. Na taj način, medicinska sestra postaje stabilan i nezamjenjiv stub savremenog mentalnozdravstvenog sistema, usmjerenog ka humanijem, efikasnijem i održivijem modelu zaštite mentalnog zdravlja.

Literatura

1. Dimitrić, B. (2025): Psihološke posljedice zlostavljanja i zanemarivanja starijih osoba u savremenom društvu, Zbornik radova, Tom I, XIII međunarodni naučni skup, Evropski univerzitet Brčko Distrikt, Brčko, Bosna i Hercegovina, str. 183–194,
2. Dimitrić, B. (2025): Kriminološki aspekti zlostavljanja i zanemarivanja starijih osoba u sistemu palijativne njege, Zbornik radova sa naučno-stručnog kongresa sa međunarodnim učešćem – Zdravlje za sve: pogled u budućnost, Univerzitet „Bijeljina“, Fakultet zdravstvene njege, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, str. 50–59.
3. Engel, G. L. (1977): The need for a new medical model: A challenge for biomedicine, *Science*, vol. 196, br. 4286, str. 129–136, American Association for the Advancement of Science, Washington, USA.
4. Figley, C. R. (2017): *Compassion fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized*, New York, USA, Brunner/Mazel.
5. Happell, B., Platania-Phung, C., Scott, D. (2014): Placing physical and mental health care integration in nursing practice, *International Journal of Mental Health Nursing*, vol. 23, br. 3, str. 202–210, Wiley, Oxford, United Kingdom.
6. Maslach, C., Leiter, M. P. (2016): Understanding the burnout experience: Recent research and its implications for psychiatry, *World Psychiatry*, vol. 15, br. 2, str. 103–111, World Psychiatric Association, Geneva, Switzerland.
7. McQueen, A. C. (2004): Emotional intelligence in nursing work, *Journal of Advanced Nursing*, vol. 47, br. 1, str. 101–108, Blackwell Publishing, Oxford, United Kingdom.
8. Pejović-Milovančević, M., Grujičić, R. (2020): Uloga medicinske sestre u zaštiti mentalnog zdravlja, Beograd, Srbija, Institut za mentalno zdravlje.
9. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske (2023): *Strategija zaštite mentalnog zdravlja 2023–2030*, Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
10. World Health Organization (2013): *Mental Health Action Plan 2013–2020*, Geneva, Switzerland, World Health Organization.

11. World Health Organization (2022): Mental Health Action Plan 2013–2030, Geneva, Switzerland, World Health Organization.

CHALLENGES IN THE WORK OF NURSES IN THE SERVICE OF THE CENTER FOR MENTAL HEALTH

Tatjana Zubac¹

Abstract

The paper analyzes the professional challenges that nurses face in their daily work within Community Mental Health Centers (CMHC). The role of the nurse in this context requires a combination of professional knowledge, communication skills, emotional resilience, and ethical consistency. Special attention is given to emotional burnout, secondary traumatic stress, ethical dilemmas, and the challenges of fieldwork. The theoretical part presents the concepts of professional identity, burnout, and team dynamics, while the empirical part includes practical analysis and examples from everyday work with clients. The paper emphasizes the importance of continuous education, supervision, and institutional support as key factors in maintaining professional integrity, psychological stability, and the quality of nursing practice in community mental health services.

Keywords: nurse, mental health, professional challenges, burnout, stress, teamwork.

¹ Tatjana Zubac, Nurse, Bijeljina Health Center – Center for Mental Health Protection, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, +387 65/246-247, tatjanazubac26@gmail.com